

Wo ist der KI-Sweetspot? Nutzen und Herausforderungen für die Einbindung von KI-Assistenzsystemen ins Geisteswissenschaftliche Asset Management System (GAMS)

Schiller-Stoff, Sebastian David

sebastian.stoff@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0001-6941-113X

Münzer, Leona Elisabeth

leona.muenzer@gmail.com
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0009-0002-7170-8340

Citro, Chiara

chiara.citro@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0009-0002-5034-3215

Einleitung: Assistenzsysteme für Digitale Editionen

Digitale Editionen zählen zum Kernbereich der Digital Humanities und greifen zunehmend auf technische Infrastrukturen zurück, die über einfache Datenhaltung hinausgehen. Das Geisteswissenschaftliche Asset Management System (GAMS) an der Universität Graz¹ stellt hierfür eine etablierte Infrastruktur bereit, die seit vielen Jahren bereits solche digitalen Editionen publiziert, archiviert und standardisiert verfügbar macht (M. Scholger, 2018; Galka, 2021). Doch mit der zunehmenden Verbreitung von Large Language Models (LLMs) eröffnet sich eine neue Ebene möglicher Unterstützung: (Wie) Können KI-basierte Systeme bei der technischen Umsetzung und im Editionsworkflow am GAMS selbst assistieren? Diese Frage gewinnt gerade im Lichte der wachsenden Anforderungen durch Regularien wie den EU AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689) an Brisanz: Institutionen, die LLMs einsetzen, tragen zunehmend Verantwortung für Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle (W. Scholger, 2025). Auch

und vor allem dann, wenn sie kommerzielle Dienste bzw. Modelle verwenden.

Digitale Editionen am GAMS folgen heute standardisierten Workflows: Von der TEI-Codierung über die Modellierung projektspezifischer Ontologien bis hin zur Validierung und Veröffentlichung sind zahlreiche Schritte involviert, die sowohl technisches Wissen als auch Editionskompetenz verlangen. Dass hierbei die Unterstützung durch sogenannte AI-Assistants denkbar wäre, liegt nahe – nicht zuletzt, da ähnliche Systeme in der Softwareentwicklung (z.B. GitHub Copilot und JetBrains AI) längst Fuß gefasst haben (Schiller-Stoff et al., 2025). Anders als bei Codingassistenten stehen hier aber inhaltliche Genauigkeit, semantische Tiefe und kontextuelles Verständnis im Zentrum: Ein AI-Assistent für das GAMS müsste etwa nicht nur XML-Fehler erkennen oder Institut-internen Konventionen folgen, sondern auch GAMS übergreifende Ontologien verarbeiten, etwa für Personen-, Orts- und Ereignisregister, wie sie beispielsweise in der Edition der Notizbücher von Hartmut Skerbisch (M. Scholger, 2018) oder den Tagebüchern von Karl Wiesinger (Galka, 2021) verwendet wurden.

Was müsste ein solches System außerdem noch berücksichtigen? Sollte es aus Eigenentwicklung oder doch einer Integration kommerzieller Modelle herausgehen? Die Ausgangslage ist ambivalent: Einerseits ermöglichen LLMs mit wachsenden context-windows – diese beziehen sich auf die Textmenge, die das Modell bei der Generierung einer Antwort gleichzeitig berücksichtigen kann, und werden normalerweise in Token gemessen (Bergmann, 2024) – eine immer umfassendere Erschließung geisteswissenschaftlicher Materialien, andererseits droht kleinen Forschungseinrichtungen eine Überforderung durch technische Schulden, Governance-Pflichten und unklare Modelltransparenz. Deshalb stellt sich auch die Frage, inwiefern Projekte und Institutionen mit begrenzten Ressourcen in der Lage sind, eine eigenständige Lösung nachhaltig zu entwickeln, ohne sich durch technische Schulden langfristig selbst zu überlasten. Denn: „AI makes tech debt more expensive“, wie eine aktuelle Analyse zur Verwendung von LLMs anmerkt (Doyle, 2025). Die Frage nach dem „Sweet Spot“ zwischen Eigenentwicklung und Integration wird somit zu einer strategischen Entscheidung für Infrastrukturen wie dem GAMS.

Obwohl dieser Beitrag exemplarisch auf das GAMS verweist, gelten die skizzierten Herausforderungen und Potenziale grundsätzlich für vergleichbare geisteswissenschaftliche Infrastrukturen, die digitale Editionen unterstützen: Das GAMS eignet sich deshalb als Referenz, da es typische technische und editorische Anforderungen digitaler Editionen bündelt und hier beispielhaft stellvertretend für andere institutionelle Infrastrukturen für die Anforderungsanalyse herangezogen wird.

Erwartungen und Anforderungen an Assistenzsysteme

Editor:innen erwarten von einem Assistenzsystem eine wirksame Unterstützung in zentralen Bereichen des Editionsprozesses. Dazu zählen insbesondere die TEI-Codierung und -Validierung, die sowohl strukturelle als auch semantische Konsistenz sicherstellen sollen. Ebenso wichtig ist die kontextsensitive Vorschlagsfähigkeit bei der Modellierung projektspezifischer Ontologien (Pollin et al., 2025) – etwa für Personen-, Orts- und Ereignisregister – sowie eine enge Integration in die Editor-Umgebung selbst: Rückmeldungen und Hinweise sollten idealerweise direkt inline und nicht in einem separaten externen Chat erfolgen.

Damit ein solches System tatsächlich im Arbeitsalltag akzeptiert und produktiv eingesetzt werden kann, muss es Vertrauen schaffen. Dieses Vertrauen entsteht insbesondere dann, wenn das System nachvollziehbare Entscheidungen trifft, transparente Auskunft über seine Quellen und Ableitungen gibt und dabei die Datenintegrität wahrt, insbesondere bei sensiblen Metadaten zu Personen, Objekten oder institutionellen Kontexten. Zugleich muss jederzeit die Möglichkeit bestehen, menschliche Kontrolle auszuüben und automatisierte Vorschläge gezielt zu übersteuern (Czmiel et al., 2025).

Ein zentrales Anliegen ist außerdem die Wahrung der Datenhoheit. Projekte müssen weiterhin in der Lage sein, eigene Vokabulare, TEI-Schemas und Ontologien zu verwenden und zu pflegen. Ebenso wichtig ist die Verlässlichkeit des Systems: Die generierten Vorschläge müssen erklärbar sein und sollten keine sogenannten Halluzinationen – vom LLM generierte, sachlich unzutreffende Inhalte (Gao et al., 2024), präsentiert als plausible Tatsachen – enthalten. Eine komplette Vermeidung dieser Halluzinationen ist jedoch aufgrund der statistischen Natur bzw. der Art, wie die Modelle trainiert werden – auch das “Erraten” von passenden Antworten wird belohnt – zumindest bisher nicht möglich (Kalai et al., 2025). Nichtsdestotrotz müssen Editor:innen die Kontrolle darüber behalten können, welche Inhalte tatsächlich in die Edition einfließen (Czmiel et al., 2025).

Nicht zuletzt sollte ein solches Assistenzsystem auch zur Standardisierung beitragen: Viele digitale Editionsprojekte unterscheiden sich derzeit deutlich in der Verwendung von Metadaten – etwa in der Umsetzung von Dublin Core – obwohl etablierte Vorgaben existieren. Ein KI-gestützter Editor sollte zur Harmonisierung beitragen, indem er projektspezifische Schemata mit übergeordneten Standards am GAMS abgleicht und die Nachnutzbarkeit sowie Interoperabilität der Daten verbessert.

Eigenentwicklung versus Integration: Technische, rechtliche und ethische Aspekte

Wie schon erwähnt stellt sich die Frage, ob es für eine Einrichtung wie GAMS sinnvoll ist, ein eigenes Assistenzsystem zu entwickeln, oder ob die Nutzung kommerzieller Angebote wie Claude Projects der praktikablere Ansatz wäre. Hierbei müssen folgende Aspekte in Betracht gezogen werden:

Technische Schulden

Eine Eigenentwicklung gewährt maximale Kontrolle und ermöglicht eine passgenaue Unterstützung im Editionsworkflow, wie beispielsweise die automatische Überprüfung von TEI-Headern oder die Einbettung von projektspezifischen Ontologien. Gleichzeitig erfordert dieser Weg jedoch umfangreiche technische Ressourcen: Modelltraining, Datenaufbereitung und Infrastruktur bringen nicht nur erhebliche Kosten, sondern im späteren Lebenszyklus auch technische Schulden mit sich. Für das GAMS bedeutet das: Ohne solide Softwarearchitektur droht ein Assistenzsystem, das anfänglich vielversprechend erscheint, langfristig mehr Wartungsaufwand als Nutzen zu bringen (Lilienthal, 2020). Beispielsweise kristallisieren sich für den Einsatz von generativer KI in der Softwareentwicklung zunehmend spezifische Seiteneffekte heraus: So stellt ein aktueller Report (April 2025) fest, dass KI die tatsächlichen Kosten für die Übernahme von Technical Debt deutlich erhöht hat, da KI-Systeme in schlecht strukturierten Codebasen schnell komplex und instabil werden. Ein weiterer Artikel warnt: Die Integration neuer KI-Funktionalität in schlecht strukturierte Codearchitekturen führe auf Dauer oft zu massiven Refactoring- und Wartungskosten (Inclusioncloud Digital Engineering, 2025). Im Gegensatz dazu bietet eine Integration kommerzieller Plattformen schnelle Einsatzfähigkeit mit zentral verwalteten Funktionen. Nachteilig ist jedoch die eingeschränkte Kontrolle über projektspezifische Ontologien und Vokabulare: Solche Systeme fungieren oft als Black Box (Schiller-Stoff et al., 2025), die zwar in gewissen Ausmaßen den Vorgaben der Editor:innen folgen können, aber keine tiefgreifende Anpassung an institutionelle Standards oder domänenspezifische Semantiken zulassen. Die Möglichkeit, etwa projektspezifische Regelwerke für Named Entities, normierte Annotationen oder interne Coding-Conventions zu berücksichtigen, ist nur begrenzt gegeben – was insbesondere in wissenschaftlichen Kontexten die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigen kann. Zudem sind Halluzinationen vor allem bei kommerziellen Modellen nicht ausgeschlossen und oft schwer identifizierbar (Gao et al., 2024). Ohne Zugriff auf die verwendeten Wissensquellen oder eine gezielte Steuerung durch projektspezifische Kontexte erhöht sich das Risiko, dass fehlerhafte Ausgaben

unbemerkt in wissenschaftliche Workflows einfließen. Ein Umstand, der Reproduzierbarkeit und Vertrauenswürdigkeit untergräbt (Ciletti, 2025).

Hinzu kommt, dass viele der intern vorhandenen Ressourcen wie etwa Tutorials, Workflows oder dokumentierte Konventionen in der Praxis häufig veraltet, inkonsistent oder gar länger ungewartet sind. Eine solide Grundlage für das Training von KI-Systemen bieten sie somit nur bedingt. Gerade für komplexere Aufgaben wie die kontextbewusste TEI-Auszeichnung, die Anwendung projektspezifischer XSLT-Transformationen, oder Einhaltung institutsinterner Coding-Conventions bräuchte es eine präzise, formal strukturierte Dokumentation, idealerweise pro Sprache oder Framework. Im Bereich digitaler Editionen betrifft dies vor allem XML/TEI, XSLT und verwandte Technologien. Also genau jene Bereiche, in denen generative Modelle bislang eher wenig domänenspezifisches Wissen mitbringen und auf klare Vorgaben angewiesen wären (Schiller-Stoff et al., 2025). Ohne diese strukturelle Vorarbeit bleiben auch kommerzielle Assistenzsysteme trotz ihrer technisch leistungsfähigen Plattformen in ihrer fachlich-inhaltlichen Integration begrenzt. Das ist nicht nur aus Sicht der wissenschaftlichen Qualität problematisch, sondern auch im Hinblick auf technische Schulden: Denn jede improvisierte, nicht sauber dokumentierte Lösung erhöht langfristig den Wartungsaufwand.

Durchaus erwähnenswert und nicht von der Hand zu weisen ist außerdem das Risiko, welches durch das komplette Auslassen von KI-Integration entstehen könnte – Denn Infrastrukturen könnten langfristig an Relevanz oder gar die Anschlussfähigkeit zu vergleichbaren Systemen verlieren. Dieser Aspekt berührt jedoch eher strategische Infrastrukturfragen und liegt außerhalb des hier behandelten Vergleichs zwischen Eigenentwicklung und Integration eines Assistenzsystems für die GAMS-Editionen.

Rechtliche Pflichten

Die Integration von LLMs in digitale Editionsworkflows bringt nicht nur technische und epistemologische Veränderungen mit sich, sondern erfordert auch die Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen. Besonders für wissenschaftliche Infrastrukturen stellen sich mit dem Einsatz generativer KI-Systeme neue Herausforderungen, die über klassische Datenschutzpflichten hinausreichen.

EU AI Act

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2024/1689 („EU AI Act“) besteht erstmals ein einheitlicher Rechtsrahmen für KI-Anwendungen in der Europäischen Union. Dieser adressiert explizit auch generative KI-Modelle, unabhängig davon, ob diese durch eine öffentliche oder private Einrichtung betrieben werden, sobald sie „in Verkehr gebracht“ wurden (W. Scholger, 2025). LLMs wie GPT-4,

Claude oder Open-Weights² Modelle (z.B. Mistral, LLaMA), bei welchen Trainingsmaterial und Code frei zugänglich sind, unterliegen damit Pflichten, die sich in der Praxis unter anderem auf folgende Aspekte auswirken:

- Transparenzpflichten nach Art. 52 EU AI Act, etwa die Verpflichtung zur Kennzeichnung maschinell generierter Inhalte;
- Dokumentationspflichten zur Trainingsbasis und Modellarchitektur;
- Sicherstellung menschlicher Kontrolle bei Anwendungen, die in redaktionellen oder wissenschaftlichen Kontexten verwendet werden (human-in-the-loop);
- Einsatzdokumentation und Risikobewertung insbesondere bei komplexeren automatisierten Vorschlägen innerhalb des Editionsworkflows.

Für digitale Editionen am GAMS bedeutet dies konkret: Auch eine unterstützende, nicht-delegierende KI-Komponente, etwa zur Vorschlagserstellung in der TEI-Codierung, kann als „High-Risk“ gelten, wenn sie auf sensible Daten zugreift oder wissenschaftlich wirkmächtige Entscheidungen trifft. Dies gilt unabhängig davon, ob das Modell selbst entwickelt oder ein Drittanbieterprodukt integriert wird (Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz). Kommerzielle Plattformen wie Claude Projects bieten aber Enterprise-Funktionen wie SSO, Audit-Logs und Datenschutzkonfigurationen an – also Funktionen, die genau diese Bedürfnisse adressieren, und daher gewisse Vorteile gegenüber eines eigens entwickelten Assistenzsystems haben (Claude AI Resources, 2024).

Mit dem 19. November 2025 hat die Europäische Kommission einen „digitalen Omnibus“³ veröffentlicht, der KI-Regelungen nun innovationsfreundlicher gestalten soll, um die Europäische Union den USA und China gegenüber wettbewerbsfähig(er) zu machen. Die vorgesehenen Anpassungen – darunter die Verschiebung des Geltungsbeginns zentraler Verpflichtungen für Hochrisiko-KI um bis zu 16 Monate sowie datenschutzrechtliche Erleichterungen für den Zugang zu Trainingsmaterial – markieren einen Kurswechsel: Weg von einer primär präventiven Regulierung, hin zu einem gestaffelten, experiment-freundlicheren Rahmen. Die Bedenken, die diese Neuausrichtung mit sich bringt, betreffen vor allem eine mögliche Verwässerung von Schutzmechanismen sowie die Gefahr, dass große Anbieter stärker profitieren als öffentliche Forschungseinrichtungen. Auch die vorgeschlagenen gelockerten Datenzugangsregeln werden kritisch gesehen, da sie neue Unsicherheiten im Spannungsfeld von Datenschutz und KI-Training schaffen könnten. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass die internationale Datenpolitik gestärkt wird, etwa dadurch die Erschließung hochwertiger Daten für KI und Tools zur Bekämpfung von Datenlecks und Leitlinien für den fairen Umgang mit EU-Daten im Ausland. Gerade für Hochschulen, Forschungsinfrastrukturen und wissenschaftliche Betriebe sind hier längerfristige Auswirkungen denkbar.

Jedoch bleiben die konkreten Folgen, die sich aus Änderungen ergeben könnten, mangels detaillierter Durchführungsleitlinien vorerst offen. Der Omnibus-Vorschlag zielt jedoch in erster Linie auf Vereinfachungen zu Gunsten einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft ab, was langfristig nachhaltige Folgen für den Datenschutz haben könnte, vor allem in den wissenschaftlichen Bereichen, in denen mit sensiblen und personenbezogenen Daten gearbeitet wird (European Commission, 19.11.2025).

Datenschutz

Wie bereits angedeutet, operieren digitale Editionsprojekte regelmäßig mit personenbezogenen Daten. Diese betreffen nicht nur historische Akteur:innen, sondern auch die projektinterne Erfassung von Beteiligten im `<teiHeader>` – etwa Editor:innen, Transkriptor:innen oder Annotator:innen, sowie gegebenenfalls Metadaten über noch lebende Dritte. Datenschutzrechtliche Fragen stellen sich damit nicht erst im Kontext der Integration generativer KI-Systeme, sondern sind strukturell in editorische Workflows eingebettet. Herausfordernd ist dabei insbesondere der Umgang mit heterogenen Materialien und Nutzungsbedingungen. So ist im Fall des Gerhard-Roth-Fotoarchivs innerhalb des GAMS ein Teil der digitalisierten Fotografien öffentlich einsehbar, während andere Abschnitte aus urheber- oder persönlichkeitsrechtlichen Gründen nur institutsintern verfügbar sind. Diese unterschiedlichen Zugriffsstufen spiegeln sich in einer abgestuften Lizenzpraxis: Während das Roth-Material unter einer nicht-kommerziellen Lizenz (CC BY-NC) steht, erlaubt das Projekt CoReMA explizit auch kommerzielle Nachnutzung (CC BY). Der rechtliche Status einer Edition, ob sie weiterverwendet, reproduziert oder mit KI-Systemen analysiert werden darf, ist somit unmittelbar mit ihrer Lizenzierung verknüpft (W. Scholger, 2025). Auch die maschinenlesbare Kodierung in TEI-XML hat datenschutzrechtliche Relevanz. Personenangaben im `<teiHeader>`, Angaben zur institutionellen Zugehörigkeit oder zur Projektförderung sind dauerhaft referenzierbar und potenziell rekonstruierbar. Dadurch, dass sie (insbesondere bei CC BY-Lizenzen) automatisiert ausgewertet und in Drittkontexten wiederverwendet werden können, erhöht sich entsprechend die datenschutzrechtliche Verantwortung.

Die Integration von LLMs in solche Umgebungen verschärft bestehende Datenschutzfragen zusätzlich. Wenn etwa ein generatives Sprachmodell – sei es lokal gehostet oder als kommerzieller Dienst – auf personenbezogene Daten innerhalb von TEI-Dokumenten zugreift oder diese verarbeitet, stellt sich unmittelbar die Frage nach der Zulässigkeit dieser Verarbeitung. Dies gilt insbesondere dann, wenn Trainingsdaten, Promptverlaufsdaten oder Modellfeedback in externen Infrastrukturen gespeichert oder verarbeitet werden. Projekte mit strenger Zugriffskontrolle, wie das Roth-Archiv, wären mit derartigen Szenarien nicht vereinbar.

Fazit und Ausblick

KI-gestützte Assistenzsysteme können digitale Editionsworkflows am GAMS wirksam unterstützen – etwa durch die Validierung von TEI-Codierungen, Vorschläge zur semantischen Annotation oder bei der Entwicklung von Interfaces (Pollin et al., 2025).

Gleichzeitig ist jedoch klar: Die Integration solcher Systeme birgt Risiken, insbesondere in Form technischer Schulden. Jede Erweiterung der Infrastruktur, die nicht langfristig mitgedacht und dokumentiert wird, kann Wartungsaufwand, Abhängigkeiten und strukturelle Komplexität erhöhen. Für das GAMS, das zahlreiche Projekte mit jeweils spezifischen Anforderungen betreut, ist die aktive Steuerung dieser Schulden daher kein Nebenaspekt, sondern eine zentrale Voraussetzung für Nachhaltigkeit.

Die strategische Entscheidung liegt dabei zwischen Eigenentwicklung und Nachnutzung: Selbst entwickelte Lösungen lassen sich präzise an GAMS-spezifische Workflows anpassen, verlangen jedoch dauerhaft Ressourcen für Pflege und Weiterentwicklung. Kommerzielle Modelle sind kurzfristig einsatzbereit, bieten aber oft nur eingeschränkten Zugriff auf interne Standards, geringe Transparenz und rechtliche Unsicherheit. Der „Sweet Spot“ liegt vermutlich in modulareigentlich entwickelten, retrieval-gestützten Systemen (RAG), die institutionell gepflegte Wissensbasen einbinden und so fachliche Steuerbarkeit mit technologischer Wartbarkeit verbinden.

Damit eine solche Lösung tragfähig ist, muss diese jedoch mit institutioneller Klarheit, dokumentierten Standards und Governance-Strukturen einhergehen. Es braucht nicht nur funktionierende Systeme, sondern auch eine nachhaltige Infrastrukturpolitik. Entscheidungsleitend sollte dabei schlussendlich aber nicht allein die technische Machbarkeit, sondern auch die Anschlussfähigkeit an etablierte Editionspraktiken sowie der verantwortungsvolle Umgang mit KI-Systemen sein.

Fußnoten

1. Siehe dazu „GAMS: Geisteswissenschaftliches Asset Management System“ an der Universität Graz, <http://gams.uni-graz.at>, letztes Update 2022-06-28.
2. Siehe dazu open source initiative, <https://opensource.org/ai/open-weights>.
3. Siehe dazu European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2718.

Bibliographie

- Bergmann, Dave**. “What Is a Context Window? | IBM”. 7. November 2024. Zuletzt zugegriffen am 24. Juli 2025, <https://www.ibm.com/think/topics/context-window>.
- Ciletti, Michele**. “Retrieval-Augmented Generation Systems for Enhanced Access to Digital Archives.” 2025.

Claude's Projects Feature: Must-Know Insights! - Begins w/ AI. Claude AI Resources. 28. Juni 2024. Zuletzt zugegriffen am 24. Juli 2025, <https://beginswithai.com/claude-projects-feature/>.

Czmiel, Alexander, Stefan Dumont, Franz Fischer, Christopher Pollin, Patrick Sahle, Torsten Schaßan, Martina Scholger, Georg Vogeler, Torsten Roeder, Christiane Fritze, Ulrike Henny-Krahmer. "Generative KI, LLMs und GPT bei digitalen Editionen". DHd 2025. 39–43. In: Reiter, Nils, Thomas Haider, Daniel Kababgi, and Hendrik Buschmeier. Book of Abstracts - DHd 2025, 27 February 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887461>.

Doyle, Evan. "AI Makes Tech Debt More Expensive - Gauge - Solving the Monolith/Microservices Dilemma". 11. Februar 2025. Zuletzt zugegriffen am 24. Juli 2025, <https://gauge.sh/blog/ai-makes-tech-debt-more-expensive>.

European Commission. 'Simpler EU Digital Rules and New Digital Wallets to Save Billions for Businesses'. Zuletzt zugegriffen am 02.12.2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2718.

Galka, Selina. "Digitale Edition der Tagebücher (1961-1973) Karl Wiesingers", 2021.

Gao, Yunfan, Yun Xiong, Xinyu Gao, et al. "Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey". arXiv:2312.10997. Preprint, arXiv, 27. März 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10997>.

Inclusioncloud Digital Engineering. "AI Is Changing How We Code. But Is Technical Debt the Price Tag?" Blog, 30. April 2025. Zuletzt zugegriffen am 29. Juli 2025, <https://inclusioncloud.com/insights/blog/ai-generated-code-technical-debt/>.

Kalai, Adam Tauman, Ofir Nachum, Santosh S. Vempala, and Edwin Zhang. 2025. 'Why Language Models Hallucinate'. arXiv:2509.04664. Preprint, arXiv, September 4. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.04664>.

Lilienthal, Carola. "Langlebige Software-Architekturen: Technische Schulden analysieren, begrenzen und abbauen." Heidelberg 2020.

Pollin, Christopher, Martina Scholger, Elisabeth Steiner, Sarah Lang, Selina Galka, Sebastian Schiller-Stoff. "Project Overhaul und Refactoring der digitalen Edition der 'Urfehdebücher der Stadt Basel' mithilfe von GPT-4 und LLM". DHd 2025. 243–264. In: Reiter, Nils, Thomas Haider, Daniel Kababgi, and Hendrik Buschmeier. Book of Abstracts - DHd 2025, 27. Februar 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887461>.

Schiller-Stoff, Sebastian et al. "Der Einfluss von AI-Pair-Programmers auf die Digital Humanities: Potentiale und Limitationen". DHd 2025. 307–311. In: Reiter, Nils, Thomas Haider, Daniel Kababgi, and Hendrik Buschmeier. Book of Abstracts - DHd 2025, 27 February 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887461>.

Scholger, Martina. "Assoziationsprozessen auf der Spur: digitale Edition der Notizbücher von Hartmut Skerbisch", 2018.

Scholger, Walter. "Künstliche Intelligenz im Spannungsfeld von Innovation und Regulierung." Offenes Forschungskolloquium "Digital History" der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 02. Juli 2025, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15790422>.

Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) (Text von Bedeutung für den EWR) (2024). <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/deu>.